

TEMUR TUZUKLARI – NOYOB TARIXIY VA HUQUQIY MANBA

Durdona MASHRABALIYEVA,
Namdu, Tarix yo`nalishi talabasi

Anotatsiya :Mazkur maqola buyuk davlat arbobi, sohibqiron Amir Temurning qisqacha hayot yo`li va buyuk davlatga asos solgani haqida so`z boradi. Shuning uning davlat boshqaruviga bag`ishlangan “Temur tuzuklari” asari haqida so`z boradi. Asar har bir davlat rahbariga qo`llanma vazifasini o`tagan va asar shuningdek tarixiy manba sifatida shahrat qozongan.

Kalit so`zlar: Tuzuk, “Qur`oni Karim”, “Mujmal-i-osixiy”, peshkash, “Andarob” Katu, langarxona, dorul-amorat, dorul, raiyat, qurchilar, ziroat, xiroj.

Buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Keshga qarashli Ho`ja Ilg`or (hozirgi Yakkabog` tumani) qishlog`ida barlos beklaridan Amir Tarag`ay ibn Barqal oilasida dunyoga kelgan. Onasi Takina Mohbegim - Buxoro shariat qonunlarini sharhlovchisining qizi bo`lgan. Temurning shaxsiyati shakllanishiga va kamolat darajasiga yetib borishda uning otasi Tarag`ay Bahodir va birinchi ustozlari Mulla Alibek, Samarqandning mashhur so`fi va olimi Shayx Shamsiddin Kulollarni xizmatlari katta bo`lgan. Yosh Temur boshlang`ich ilm, ayni holda harbiy fanlar, diniy ilimlarni “Qur`oni Karim”ni hifz (yod olgan) etgan.

Amir Temur hayoti va faoliyatida ikki davr yaqqol ko`zga tashlanadi. Birinchi davr (1360-1385) Mavaunnahrni mo`g`ul xonligidan ozod qilib yagona markazlashgan davlat tuzish va o`zaro urushlarga barham berish. Ikkinchi davr (1386-1405) esa ikki yillik, uch yillik, besh yillik, deb ataluvchi boshqa mamlakatlarga yurishlari bilan xarakterlanadi.

Amir Temur ko`p janglar qildi va bu janglar natijasida Egey va O`rta Yer dengizidan to Hindistonning g`arbi, Mo`g`uliston, Xitoygacha, Ural tog`larlari,

Moskva ostonasi, Denepr bo'ylarigacha bo'lgan hududlarini zarb eta oldi. O'z harbiy yurishlari natijasida 27 ta mamlakatni o'ziga bo'ysindirdi. Fosih Xavofiy o'zining "Mujmal-i-osixiy" kitobida: "1370-yildan to 1404-yilga qadar qariyb 30 marta qo'shi tortgan Amir Temurning qo'li hamma vaqt baland keldi", deb yozadi¹.

Shu tariqa Amir Temur buyuk saltanatga asos solib, feodal taqoqlikka, tinimsiz davom etayotgan urush janjallarga barham berdi va nihoyat shu saltanatda osoyishtalik yaratdi. Savdo-sotiq, madaniyat, ilm-fan, obodonchilik va me'morchilik yuksak darajada rivojlandi.

Amir Temur davlatini boshqarish va idora qilish yo'lida mashhur asari "Temur tuzuklari" bunyod bo'ldi. Bunda Amir Temur dunyodagi eng ulug' va buyuk shaxs, davlad arbobi, mashhur sarkarda, fan va ma'daniyat homiysi sifatida nom qozonishga sabab bo'lgan fazilatlari "Temur tuzuklari" o'z ifodasini topgan².

"Temur tuzuklari" nafaqad Amir Termur, balki XIV asr oxiri - XV asr boshlaridagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy va madaniy tarixini yaqqol ko'rishimiz mumkin. "Temur Tuzuklari" asarining muallifi ma'lum emas, butun voqealar bir shaxs - Amir Temur nomidan hikoya qilinadi. Mazkur asar ikki qismdan iborat. Birinchi qismda jahon tarixida mashhur fotih, sarkarda va iste'dodli davlat arbobi sifatida nom qoldirgan Amir Temurning yetti yoshidan (1342-yil) to vafotiga (1405-yil, 18-fevral) qadar kechgan hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati, aniqroq qilib aytganda, uning Movaunnahr markaziy hokimyatini qo'lga kiritishini, feodal taqoqlikka barham berish va markazlashgan davlat tuzish, qo'shni yurt va mamlakatlarning ustiga yurishlari va mashvaratlariga bog'ishlangan. Asarning ikkinchi qismida esa Amir Temurning toj-u taxt vorislariga atalgan o'ziga xos vasiyat va pand-nasihatlaridan iborat.

Asarda ko'proq men birinchi qismiga yani Amir Temurning harbiy yurishlariga bag'ishlangan jihatiga to'xtalib o'tishni lozim topdim. Amir Temur 1370-yil Amir Husaynni yengib Movoraunnahrni birlashtirib, markazlashgan

¹ Ergashev Q. O'zbekiston tarixi. - T.: G'ofur G'ulom, 2015. - B. 214.

² Shamsutdinov R., Karimov Sh., Xoshimov S. Vatan tarixi. - T.: Sharq, 2016. - B. 454.

davlatga asos solgandan keyin qo'shni hududlarga yurish qiladi. Jumladan, Amir Temur Hirotni olish uchun qilgan kengashi xaqida quyidagi ma'lumotlar keltiriladi: "Amir Husaynni o'ldirib, unga qarashli Balx, Hisor, Shodmon va Badaxshon viloyatlari mening tasarrufimga o'tgani haqidagi xabar Xuroson hokimi malik G'iyosiddinga³ yetganida, uni qo'rqinch bosdi, urush qilish uchun lashkar-u sipoh to'plab, mudofaaga shaylandi. Kengashib, xurosonliklar hushyorligini so'ndirib, g'aflat uyqusiga cho'mdirish uchun men harbiy hiyla ishlatishni fikr qildim. Shu maqsadda Samarqandga yurish qilmoqchiday bo'lib orqaga qaytdim. Mening Samarqand tarafiga qaytganim habarni eshitib, G'iyosiddin mendan ko'ngli tinchib, jabr-zulm qilmoqqa qo'l uranligi haqida pirimdan xat oldim, G'iyosiddin hotirjam o'ltirgan edi. Shunda men o'zimga kengashib: "Ana endi xurosonliklar ko'ngli mendan hotirjam bo'ldi, ularni ustiga bostirib borish ayni payti", -dedim va Balx chekkasidan qaytib, Balxda qoldirgan askarlarim bilan Hirotni qarab yurdim, G'iyosiddinni g'aflat uyqusida bosdim va nochor shahardan chiqdi, xazina va tomoman boyligini menga peshkash (tortiq) qildi. Shunday qilib, Xuroson mulki mening qo'limga o'tdi. Xurosonning barcha amirlari menga bo'ysindilar⁴. Bundan ko'rinib turibdiki, Temur harbiy hiylada olg'irligi va oqilona siyosati tufayli Xuroson hokimini jonini saqlab qolganligiga amin bo'lamiz. Mazkur yurish 1381-1383-yillar oralig'ida bo'lib o'tgan.

"Temur tuzuklari" Amir Temurning Gilon⁵, Jurjon, Mozandaron, Shirvon, Isfahon, Iroq mamlakatlarini zabt etish bobida qilgan kengashida quyidagicha: "Iroq aholisining muzaffariylar (1314-1393-yillar G'arbiy-Janubiy Eronni idora qilgan sulola) va turli toifadagi hukmdorlar zulmida shikoyat qilib yozgan arizalari qo'limga tushgach, Iroqqa yurish tadorigini ko'rishga jazm qildim. Mening panohimga kelgan birinchi odam Mozandaron hokimi Amir Ali bo'ldi. U menga peshkash jo'natib, maktubida: "Biz hazrati Ali avlodidan bo'lgan bir jamoamiz, shu

³ G'iyosiddin - 1245-1389-yillarda hukmronlik qilgan kurtlar sulolasiga mansub hukmdor.

⁴ Amir Temur. Temur tuzuklari. –T.: Ilm-Ziyo-Zakovat, 2020. – B. 51.

⁵ Gilon - Erondagi tarixiy viloyat. Kaspiy dengizining janubiy-g'arbiy sohilida joylashgan.

yerda qanoat qilib kun kechirayotimiz, bu yerni olsangiz quvvat-u kuchingiz ortar”- degan gaplar bitilgan edi. Men Mozandaron hokimining bu murojatini yaxshilikka yo’ydim. U yerni o’zlariga qoldirdim, Gilon va Jurjonga qarab yo’l oldim. U o’lkaning hokimi menga bo’ysinmagach, qahrli qo’shinim favjlarini ularning ustiga yubordim, o’zim esa Iroqqa lashkar tortdim. Isfahonni zab etdim. Isfahon aholisiga ishonch bildirib, qal’asini o’zlarining qo’liga topshirdim. Ular bo’lsa isyon ko’tarib, men tayinlagan dorug’ani askarlarimdan uch ming odam bilan birga tig’dan o’tkazdilar. Men ham Isfahon aholisini qatliom qilish haqida buyruq berdim”⁶. Bundan ko’rinib turibdiki. Amir Temur hiyonatni kechirmagan, xususan, Isfahon aholisi Temurning ishonchini suistemol qilgani uchun uning qahriga uchragan. Mazkur yurishlar 1382-1387-yillar davomida sodir bo’lgan.

Amir Temur To’xtamish bilan Oltin O’rda hukmdori murosasini qiladi, lekin To’xtamishxon uning yaxshiligiga yomonlik qilgani bois 1391-1395-yillar Oltin O’rdaga yurish qilib, bu davlatni tugatganidan tarixchilar yaxshigina habardor. Amir Temur Hindiston poytaxtiga (Dehliga) lashkar tortish borasida qilgan kengashi asarda quydagicha: “Kobulda o’ttiz ming javong’ar o’tliq askari bilan turgan amirzoda Pirmuhammad Jahongir Sulaymon tog’i orqali yurib, Sind daryosidan o’tgach, Multon viloyati ustiga to’satdan bosqin qilib, uni zab etishni buyurdim. Sultom Muhammadxon, amirzoda Rustam⁷ va boshqa amirlarga o’ttiz ming barong’ar o’tliq bilan Sind daryosini kechib o’tib, Kashmir tog’ etagidagi yo’ldan yurib, Lohur viloyatiga qo’qqisdan bosqin qilishni buyurdim. O’zim ming qo’lning (temuriylar davrida oliy bosh qo’mondon tomonidan boshqariladigan markaziy qism) o’tliq askarlari bilan bo’ldim Hindistonga yurishiga jamlangan qo’shinlarim umumiy soni to’qson ikki ming o’tliqqa yetgan edi. O’tlanib yo’lga tushdim Badaxshon chegarasidagi “Andarob” degan joyga kelib tushdim. Bu yerda bir necha kun turib Katur (Hindikushda Kofiristonning g’arbida joylashgan viloyat) tog’ida istiqomat qilib turgan kofirlarni yengib, jazo berganimdan so’ng, dor ul-harb

⁶ Amir Temur. Temur tuzuklari. –T.: Ilm-Ziyo-Zakovat, 2020. – B. 54.

⁷ Amirzoda Rustam - Amir Temurning ikkinchi o’g’li Umarshayxning (1356-1394) ikkinchi o’g’li.

bo'lmish Hindiston g'azovotiga yuzlandim"⁸. Amir Temur Hindistonga yurish oldidan o'g'illariga va nabiralariga, navkarlariga ko'plab maslahatlar soladi, ular Hindiston oltinlariga erishsak dunyoni zabt etamiz, yoki ulug' podsholar Hindistonni egallashadi degan maslahatlar berishadi, lekin Temur bulardan qoniqmay Qur'oni Karimga murojat qiladi va quydagi oyatga duch keladi "Ey Payg'ambar, kofirlarga va munofiq'larga qarshi jahd qilgin(66-sura, 9-oyat)" duch keladi va yurishga jazm etadi. Uning davlatining qonuni Qur'oni Karim va hadis-u sharifligi g'oyat katta zafarlarga erishishi uchun vositadir, bu bir tomondan ilohiy qudrat desa arziydi. Natijada, Amir Temur Dehli hokimi Sulton Mahmud va Malluxonlarni⁹ yengish bobidagi kengashida quydagicha yozgan: "Sulton Mahmud va Malluxon ellik ming otliq va piyoda askar, 120 zanjirband fillar bilan Dehli qal'asini mustahkamladilar va men bilan jang qilishga shaylandilar. Ko'nglim xavotirlandi. Bordi-yu Dehli qal'asini bosib olishga borsam-u, mabodo bu ish uzoq vaqtga cho'zilib ketsa, nima qilaman? O'zinga kengashib, g'anim lashkari dadillanib, qal'adan chiqib, saf tortib jang maydoniga kirishi uchun, o'zimni kuchsiz va qo'rqqandek qilib ko'rsatmoqchi bo'ldim. Shu sababdan lashkardan uzoqroqqa handaq qazdirdim. Lashkarim bilan handaq ichiga yaxshilab joylashganimdan so'ng, lashkarimning bir favjini dushmanga qarshi jangga tashladim. Dushman qarshishiga borgach, o'zlarini kuchsiz ko'rsatib, qo'rqqanday bo'lib chekinishlarini va g'animlarni dadillantirib kelishini buyurdim. Dushman lashkari bu holni ko'rib o'zlarini g'olib hisoblab, gerdayib jang maydonidan chiqqan edilarki, mening qahrli lashkarim favjlari bilan yuzma-yuz keldilar. Dehli hokimi sulton Mahmud jangga kirishdi va yengilib tog' tarafga qochdi. Beqiyos xazina va mol-mulk sipohiyalarimga nasib bo'ldi. Bir yil ichida Hindiston poytaxti Dehlini zabt etdim va mazkur yilning oxirida saltanatim poytaxtiga qaytdim"¹⁰.

⁸ Amir Temur. Temur tuzuklari. –T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. –B. 60.

⁹ Malluxon - Dehli hokimi.

¹⁰ Amir Temur. Temur tuzuklari. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. – B. 62.

Amir Temurning yurishlari ichida eng zafarlisi va eng taxsinga loyig'i Hindiston yurishi desa bejiz emas. Bu yurish qaroriga kelishi ham oqilona yani Qur'oni Karimga murojat qilishi va Haq taolloning izmi ila yurish qilgani ahamiyatga ega. Mazkuz yurish 1398-yilda boshlanib, 1399-yil 18-dekabrida Dehlini zab etishi bilan nihoyasiga yetadi. Keyin esa Amir Temur Gurjistonga yurish qilgan bunga sabab Iroq hokimlaridan arznoma kelgan va ular chegarani buzib, hadlaridan oshgan emishlar. Shu sabab Amir Temur Gurjistonga yurish qiladi 1399-yilning may oyida qo'shin tortadi. U yerni egallaydi, beboshlikka chek qo'yadi (bu mamlakatga Temur 5 marta qo'shin tortgan va nihoyat 1404-yilda Gurjiston podshosi Geogriy VII bilan sulh tuzgan).

Amir Temur Rum podshosi Boyazid Yildirim (1359-1403) va Misr shohi Malik Barquq, uning o'g'li Malik Farajlar (1399-1405) bilan kelishmovchiliklar yuzaga keladi, ular Amir Temur bilan murosaga kelmay, unga qarshi ig'vo uyushtiradilar. Turkmanlardan Qora Yusuf¹¹ ham ular tomonda bo'ladi. Natijada, Amir Temur buni bartaraf qilish uchun qo'shin to'plashga majbur bo'ladi, avval ishni Misr sultonidan boshlaydi, bu haqda asarda quydagicha: "Qaysarga(Boyazid Yildirim) maktubni ishbilarmon elchilarimni yuborgandan keyin Shom poytaxti(Damashq)ga borib turishga qaror qildim. Hims va Halab yo'li orqali u yerga ravon bo'ldim. Halab shahriga yetganimda Misr podshosi meni Damashqqa kelayotganimni eshitib, shoshilinch bilan Misrdan Damashqqa qarab yo'l olgani haqida habar keltirdilar. Men Misr va Shom lashkarlarining qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik uchun zudlik bilan o'tlanib, oldinga yurdim. Lekin Misr podshosi Malik Faraj abjirlik qilib, mendan oldin Damashqqa yetib oldi. Shunday bo'lsada men uning orqasidan shaharga yetib bordim va Damashqni zab etdim. Misr podshosi Malik Faraj jang maydonini tashlab qochdi"¹², shunday qilib navbat Boyazid Yildirimga yetdi, lekin Amir Temur murosa qilish uchun maktub yozadi va javob

¹¹ Qora Yusuf (1388-1420)-1378-1469-yillarda hukmronlik qilgan qoraqayunli turkman qabilasining hokimi. 1388-1399-yillarda Armaniston,Iroq va Janubiy Ojarbajo sarhadlarida Amir Temur bilan janglar qilgan.

¹² Amir Temur. Temur tuzuk. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. – B. 65.

xatida Temurga haqoratomuz so'zlar yozadi. Unga qarshi yurish qiladi 1402-yil 25-iyulda hal qilivchi jang Aguriya shahrida bo'ladi va Amir Temur zafar qozonadi.

Shunday qilib Sohibqiron Temur Samarqandga qaytadi. "Temur tuzuklari" asarida keltirilgan quydagi dalillar orqali biz uning zafarlari va o'sha davrda Sharqda mavjud bo'lgan sulolalar haqida anchagina ma'lumotga ega bo'lamiz. Asarning nafaqat harbiy, balki davlatni idora qilish masalalarga doir ma'lumotlar ham talaygina bu uning qiymatini yanada oshiradi. Jumladan "Raiyatdan mol-xiroj olish, mamlakatni tartibga keltirish va yuksaltirish, uning obodonchiligi va xavfsizligini amalga oshiruvchi kishilar tuzugi" qismida quydagicha yozadi:"Amr etdimki, raiyatdan mol-hiroj yig'ishda, ularga og'ir ahvolga solishdan yoki raiyatni qashshoqlikka tushirib qo'yishdan saqlanish kerak. Negaki, raiyatni xonavayron qilish, davlat xazinasining kambag'allashishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi esa sipohning tarqalib ketishiga sabab bo'ladi. Sipohning tarqoqligi, o'z navbatida, saltanatning kuchsizlanishiga olib keladi. Yana buyruq berdimki, har bir mamlakat fath etilgach, turli ko'ngilsiz hodisalardan amn-u omonlikda bo'lsin, uning hosil va daromatlarini hisobga olib ish tutsinlar, agar yerlik fuqaro azaldan olib kelingan xirojga rozi bo'lsa, ularning roziligi bilan ish ko'rilsin. Yana shuni amr etdimki, katta-kichik har bir shahar, har bir qishloqda masjid, madrasa va xonaqohlar bino qilsinlar, faqir-u miskinlarga langarxona (g'aribxona) solsinlar, kasallar uchun shifoxona qurdirsinlar va ularda ishlash uchun tabiblar tayinlansin, har bir shaharda dorul-amorat (hukmdor saroyi) va dorul-u adolat (qozixona) qursinlar va raiyat-u ziroatni qo'riqlovchi qurchilar(qo'riqch) ham tayinlansinlar"¹³. Bundan ko'rinib turibdiki, davlatni Temur odilona siyosati orqali boshqarib kelgani va nafaqat o'z yurtida, balki bosib olingan yurtlarda ham farovonlikni taminlashni o'z oldidagi asosiy vazifasi ekanligini ko'rsatadi.

"Temur tuzuklari" asarini nafaqat bizning yurtimizda balki, MDH davlatlari, Angliya, Fransiya, AQSh, Finlandiya, Daniya, Eron, Hindiston, Turkiya, Misr,

¹³ Amir Temur. Temur tuzuklari. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2020. – B. 131.

Yaman kutubxonalaridan topish mumkin. Bu asar ko'proq sohibi tojlarga kerak bo'lgan va u davlatni boshqarish uchun qo'llanma vazifasini o'tagan. Shuning uchun asar nusxalari ko'plab mamlakatlardan topishimizga imkon bergan. Asar XIV asarda jahonni daxshatga slogan Amir Temur qo'shining tarkibi, feodal munosabatlar va boshqa ilmiy masalalarni o'rganishda muhim manba rolini o'tashi mumkin.